

KAMU YATIRIMLARININ DIŐ KAYNAKLA FİNANSMANI VE HAZİNE BORÇ HESAPLARINA YANSIMALARI

COŐKUN CANGÖZ

Daire Başkanı

Hazine MüsteŐarlıđı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüđü

GİRİŐ

Hazine MüsteŐarlıđı mali yıl Bütçe Kanunları ve 4059 sayılı Kanun çerçevesinde devletin borçlanma işlemlerinin yürütülmesinden ve idaresinden sorumludur. Bu çerçevede, gerek yurtiçinden, gerekse yurtdışından yapılan borçlanmalarla bir yandan bütçe açığının öte yandan da kamu kesiminin yatırım projelerinin finansmanı gerçekleştirilmektedir. İlgili kanunlar dahilinde gerçekleştirilen borçlanma işlemleri MüsteŐarlık bünyesindeki Devlet Borçları Saymanlıđı tarafından 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebe Yönetmeliđi'nde belirlenen esaslar çerçevesinde ve nakit bazlı olarak muhasebeleştirilmektedir. Ancak, Sayıştay Başkanlıđı tarafından 1995 yılından başlayarak Devlet Borçları Saymanlıđı'nın bazı hesaplarına uygunluk bildirimini verilmemektedir.

Uygunluk bildirimini verilmeyen Hazine hesapları şunlardır:

- Dış Borçlar Hesabı
- Genel ve Katma Bütçe Dışı Daire ve Kurum Borçları Hesabı
- Kullanılacak Dış Krediler Hesabı
- Kredi Anlaşmaları Hesabı

HESAPLARA SAYIŐTAY TARAFINDAN UYGUNLUK BİLDİRİMİ VERİLMEMESİNİN GEREKÇELERİ

Uygunluk bildirimini verilmeyen hesaplar niteliđi ile bu hesaplara uygunluk bildirimini verilmemesinin Sayıştay Başkanlıđı tarafından belirtilen gerekçeleri kısaca şu şekilde Özetlenebilir;

Dış Borçlar Hesabı: Dış kredi kullanımlarıyla anapara, faiz ve diđer ödemelerin ve dış borç stokunun yıl sonu kurlarıyla deđerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının kaydedildiđi bir hesap olan Dış Borçlar Hesabı'na 1995 yılından bu yana uygunluk bildirimini verilmemektedir. Bu hesaba;

- Saymanlık hesaplarına kur farkı adı altında yıl sonlarında ve bir defada olmak üzere yapılan ilavenin Saymanlık kayıtlarında yer alan dış borç tutarı ile ilgisi olmadığı ve detayının belgelenemediđi,
- Kredi kullanımlarının izlenmesine esas teşkil eden kreditor bilgilerini kullanıcı kurumlar nezdinde doğrulayacak bilgilere ulaşılmamasında sorunlar bulunduğu,

Eski dış borç veri tabanında yer alan kullanım ve geri ödeme bilgilerinden örnekleme usulüyle yapılan incelemelerde, düzenli veri akışının sağlanamaması nedeniyle, hatalar bulunduğu ve bu çerçevede dış borç stok rakamının doğru olmadığı, gerekçeleriyle Sayıştay tarafından uygunluk bildirimini verilmemiştir¹.

Genel ve Katma Bütçe Dışı Daire ve Kurum Borçları (GKBDDKB) Hesabı: Hazine'nin finansal alacaklarının kaydedildiđi bu hesaba 1997 yılından bu yana uygunluk

¹ 1997 Yılı Uygunluk Bildirimi Eki Rapor, Sayıştay Başkanlıđı 1998 Yılı İzleme Raporu, Sayıştay Başkanlıđı.

bildirimi verilmemektedir. Bu alacaklar esas olarak Hazinesinin bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerine kullandığı devirli kredilerden ve sağlanan garantilerin Hazine'ce üstlenilmesinden kaynaklanmaktadır. Hesaba;

a 1998 yılına kadar garantili borçlardan kaynaklanan alacakların GKBDDKB hesabına kaydedilmediği,

a GKBDDKB hesabına sadece devirli kredilerden kaynaklanan alacakların kaydedildiği ancak kaydedilen bu borçlara ilişkin stok rakamlarının da hatalı olduğu,

a Hazine alacaklarının büyük bir kısmının dış borçlardan kaynaklandığı, ancak yukarıda belirtildiği şekilde Hazine garantili kredilerden kaynaklanan alacakların bu hesaba kaydedilmemesi neticesinde alacak stokunun kur farkının yanlış hesaplandığı gerekçeleriyle Sayıştay tarafından uygunluk bildirimi verilmemiştir².

Kullanılacak Dış Krediler Hesabı ve Kredi Anlaşmaları Hesabı: Karşılıklı çalışan ve kreditorlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde sağlanan kredilerin ve bu kredilerden yapılan kullanımların kaydedildiği bu hesaplar 1995 yılından bu yana uygunluk bildirimi almayan "Dış Borçlar Hesabı" nin uygunluk bildirimi almasını sağlamak ve dış borç muhasebesini daha sağlıklı izlemek amacıyla Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda 1999 yılında oluşturulmuştur. Söz konusu hesaplar oluşturulduğu 1999 yılında uygunluk bildirimi almamıştır. Hesabın uygunluk bildirimi almamasına;

• Bu hesapların açılış kayıtları ve bütün yıl içi işlemleri yıl tamamlandıktan sonra tek bir kayıtla ihdas edildiği,

• Kayıtların gerekçesini oluşturan belgelerin hesapta mevcut olmadığı ve denetime sunulmadığı gerekçe olarak gösterilmiştir³.

MALİYE BAKANLIĞININ İNCELEMESİ

Sayıştay Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda 1997 yılında Maliye Müfettişleri Hazine Devlet Borçlar Saymanlığı'nı teftiş etmişlerdir. Söz konusu teftiş çalışmaları çerçevesinde hazırlanan raporda Dış Borçlar Hesabı'nın "borç" kısmının Saymanlık tarafından işlendiği ancak "alacak" kısmının istatistiki verilere dayandığı belirtilmektedir⁴. Raporda Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü istatistiki verilerinin yabancı para açısından borç mevcudunu gösteren "yardımcı defter" kayıtlarının yerini aldığı üzerinde durulmaktadır. Saymanlık dışında tutulan bu kayıtların muhasebeye esas alınmasının temel nedenleri⁵

1. Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde yer alan 74 örnek numaralı Borç Defterinin gelişen ve çeşitlenen dış borç karakterini kavrayacak nitelikte olmaması,

2. Nakdi ve ayni kredi kullanımlarına ilişkin belge ve bilgilerin düzenli bir şekilde Devlet Borçları Saymanlığına değil, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde bilgisayar kayıtlarına geçirilmek üzere istatistiki verilerle ilgili birime gelmesi olarak tespit edilmiştir.

Konunun çözümüne yönelik olarak ise⁶;

² 1997 Yılı Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Başkanlığı 1998 Yılı İzleme Raporu, Sayıştay Başkanlığı

³ 1999 Yılı Hazine İşlemleri Raporu, Sayıştay Başkanlığı 2000 Yılı İzleme Raporu, Sayıştay Başkanlığı

⁴ Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporu, Durmuş Öztekin, Mehmet Yörük, M.Fazıl Asya, 04/03/1997 s. 8

⁵ Adı geçen Rapor s. 9.

⁶ Adı geçen Rapor s. 9-10.

1. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde yapılacak düzenleme ile dış borçlar hesabı kapsamındaki kredi kullanımları ile ilgili bilgilerin öncelikle Devlet Borçları Saymanlığına gelmesinin sağlanması, anılan Genel Müdürlük istatistik birimince hazırlanan verilerin Devlet Borçtan Saymanlığı bakımından sadece Saymanlık hesaplarının kontrolü için kullanılması,

2. Saymanlığa kredi kullanımları ile bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz bir biçimde kayıtlara geçirebilmesi bakımından gerekli eleman, bilgisayar donanım ve yazılım desteğinin sağlanması

3. Uygulamada kullanılma imkanı bulunmayan 74 ömek numaralı defterin bilgisayar ortamında tutulması esas alınarak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Devlet Borçları Saymanlığı ilgililerince konunun yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi yönünde öneriler getirilmiştir.

Raporda aynı dış kredi kullanımlarının⁷ Saymanlık hesaplarına intikal etmemesi neticesinde Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü istatistiklerinin muhasebe verisi olarak kullanıldığı, oysa ki 1994 yılı Bütçe Kanununun 33. Maddesi ve 4 sayılı 1989 yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile Devlet Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca kreditor tarafından yurtdışındaki müteahhide ödemenin yapılmasını takiben bütçeleştirme ve muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur, öte yandan, bütçeleştirme işlemlerinin Bütçe Daireleri aracılığıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasının ve akabinde *Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri*" düzenlenmesi suretiyle de muhasebeleştirilmesinin gerektiği, ancak uygulamada kamu kurum ve kuruluşlarının bu kullanımların muhasebeleştirilmesi için Devlet Borçları Saymanlığına, bütçeleştirilmesi için de bütçe dairelerine başvurmadıkları belirtilmektedir . Raporda bu durumun nedenleri şu şekilde tespit edilmektedir⁸;

1. Ödenek kaydı işlemleri Maliye Bakanlığında uzun zaman almakta ve bu işlemler kurumlarca zaman israfı olarak değerlendirilmektedir.

2. Bu konuyu ayrıntılı olarak ortaya koyan ve yapılacak işlemleri açıklayan, belli başlı bir yol gösterici doküman mevcut değildir.

3. Bu hususta hangi birim ya da kişilerin ne tür işlemler yapacakları derii toplu olarak ortaya konulmamıştır.

4. İşlemlerin yapılmaması halinde ilgililere ya da kurumlara uygulanacak yaptırımlar belirtilmemiştir.

5. Kurumlar aynı kredi yoluyla elde ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla özellikle Sayıştay'a hesap verme konusunda rahat ve bağımsız bir hale gelmişlerdir ve bu tür işlemlerin genel sisteme dahil edilmesi yönünde istekli değillerdir.

SORUNUN TEMEL NEDENLERİ

Sayıştay Başkanlığının Hazine'nin borçlanma ile ilgili bazı hesaplarına uygunluk bildirimini vermemesi ile varlığı tespit edilen sorun, temelde mevcut ekonomik ve finansal sistemin aksayan yönlerinin muhasebeye yansımından ibarettir. Bu durumun sistematik sorunlardan kaynaklandığı Sayıştay'ın 1998 Yılı İzleme Raporu'nda da açıkça belirtilmektedir.

⁷ Aynı dış kredi kullanımı, borçlusu Hazine olmakla beraber, devir yoluyla kamu kurum kuruluşlarına kullanılan kredilerden Hazine'nin T.C Merkez Bankasındaki hesaplarına girmeksizin, «kullanıcı kuruluşun doğrudan doğruya kreditor hesaplarından yaptığı çekişlerdir.

⁸ Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporu, Durmuş Öztekin, Mehmet Yörük, M.Fazıl Asya, 04/03/1997 s. 10-11.

1995 yılı dış borçlar hesabına uygunluk bildirimini verilmesini amaçlayan çalışmalar sorunun bir kayıt sorunu olmaktan öte, yapısal olduğunu göstermiştir⁹.

Bu yapısal sorunun ortaya çıkmasına neden olan hususların belirlenebilmesi için ise öncelikle kamunun yatırım finansmanında oluşturduğu yapının incelenmesi gerekir.

Dış Kaynakla Yatırım Finansmanı

Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları yatırım harcamalarını iki yolla finanse etmektedirler. Bunlar:

Bütçe ödenekleri	(İç Kaynak)
Dış borçlanma	(Dış Kaynak)

Bütçe kapsamında gerçekleştirilen yatırımların gerek programa alınmasında gerekse programa alındıktan sonra Ödenek tahsisi aşamasında yatırımcı kuruluşların Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın sıkı denetimine ve kısıtlamalarına tabidirler, ödenek temininden sonra ise nakit tayinlanması aşamasında bu kez Hazine'den kaynak temin edilmesi gerekmektedir. Bütün bunlara ilaveten, belirli bir tutarın üzerindeki sözleşmelerin Sayıştay ve Maliye Bakanlığı vizesine tabi olduğu da dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede gerek bütçeden kaynak temini sürecinin sıkıntılı ve uzun olması, gerekse bütçe imkanlarının sınırlı olması ve bu suretle yapılan yatırımların tamamlanmasının uzun yıllar alması nedeniyle, zaman içerisinde dış borçlanmayla finansman yolu tercih edilmiştir. Nitekim yılı yatırım bütçesi incelendiğinde yatırım ödenekleri için tahsis edilen miktarların büyük bir kısmını yurtdışından sağlanan finansman kaynaklarının kullanılabilmesi için yurtiçinde yapılması zorunlu olan vergi ve benzeri giderlere karşılık olarak ayrılmış olduğu görülmektedir.

Bu aşamada, kamu kurum ve kuruluşları yatırımların dış finansman yoluyla gerçekleştirilmesi yoluna gittikleri taktirde, bu defa üç farklı finansman modeli ile karşılaşmaktadırlar.

1. Hazinenin borçlanarak proje tutarı kadar kısmı ilgili kamu kurum ya da kuruluşuna devir ya da tahsis yoluyla kullandırması
2. Kurumun Hazine garantisi altında doğrudan borçlanması
3. Kurumun Hazine garantisi olmaksızın doğrudan borçlanması

Yabancı Kaynakla Proje Finansmanında Temel Süreçler

1. Yatırımcı kuruluş proje teklifini yatırım programında yer almak üzere sunar
2. DPT projeyi Yatırım Programına alır ve yatırım ödeneğini belirler
3. Yatırım ödeneği ile Mali Bütçe ile ilişkilendirilir.
4. Maliye Bakanlığı yatırım ödeneğini tahsis eder, kuruluş dış kredi talep eder
5. Hazine projelerin yatırım programında ve bütçede yer alıp almadığını kontrol eder
6. Hazine dış kaynak temin eder
7. Satıcı/Müteahhit yatırımcı kuruluşa mal veya hizmet sağlar
8. Satın alınan mal veya hizmet bedeli doğrudan kreditor tarafından veya kullanıcı üzerinden satıcı/müteahhide ödenir.

Genel ve katma bütçeli idarelerin doğrudan borçlanma yetkisine haiz olmamaları nedeniyle bu kuruluşlar adına Hazine borçlanmakta ve tahsis yoluyla kullanılmaktadır. Genel ve katma bütçeli idareler dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise devir yoluyla kaynak yaratılmaktadır. Devirli ve tahsisli kredilerin kullanımları ilgili yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmakla beraber geri ödemeleri Hazine tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kamu kurum ve kuruluşları devirli kredi kullanma imkanına sahip olmakla birlikte, Hazine garantisi altında veya doğrudan doğruya kendi imkanlarıyla ve garantiye başvurmaksızın da borçlanabilmektedirler.

Tablo 1: Kamu Dış Borç Stoku (Milyon US\$)

	1996	1997	1998	1999	2000
Kamu Dış Borç Stoku	40.209	39.349	40.493	43.452	47.166
Konsolide Bütçe	32.199	31.338	32.280	35.273	38.953
Hazine Borçları	16.081	16.059	16.215	18.530	22.958
(Tahvil)	11.896	12.658	13.252	16.638	20.153
Devirli Borçlar	8.904	7.260	7.679	7.683	6.271
Tahsisli Borçlar	7.214	8.019	8.386	9.060	9.724
Genel Bütçe	4.406	4.485	4.376	4.903	5.721
Katma Bütçe	2.808	3.534	4.010	4.157	4.003
Konsolide Bütçe Dışı	8.010	8.011	8.213	8.179	8.213

Kaynak:Hazine Müsteşarlığı

Doğaldan doğruya proje finansmanı amacıyla kullanılan dış kaynakların borç stoku 2000 yıl sonu itibariyle, %15.9'u konsolide bütçe¹⁰, %8.2'si ise konsolide bütçe dışı¹¹ kurum ve kuruluşlara ait olmak üzere toplam 24.1 milyar ABD doları seviyesindedir. Bu miktar, toplam kamu dış borç stokunun yüzde 62'sini oluşturmaktadır.

Proje Kredilerinin Genel Yapısı

Genel ve katma bütçeli idarelerin proje finansmanı amacıyla ihtiyaç duydukları kaynakların temini amacıyla Hazine tarafından 1995-2000 döneminde sağlanan dış proje kredisi miktarı ve bu kredilerin koşulları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2: Dış Proje Kredilerinin Genel Yapısı

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Sağlanan Kredi Sayısı	56	42	76	58	86	64
Kreditör Sayısı	51	46	75	46	59	34
Lider Banka Sayısı	26	26	33	25	36	29
Anlaşma Miktarı (Milyon USD)	1.756	2.830	2.395	2.719	3.913	2.546
Değişken Faizli Kredi Miktarı	710	1.349	1.920	2.252	2.117	1.647
Sabit Faizli Kredi Miktarı	1.046	1.481	475	468	1.796	899
Ortalama Vade (Yıl)	9	12	9	9	13	11
Değişken Faizli Krediler	7	7	7	8	8	8
Sabit Faizli Krediler	11	16	17	11	19	17
Ortalama Faiz						
Spread	1.5	1.3	1.4	0.8	1.5	1.4
Sabit Faiz	7.2	5.7	6.6	5.0	3.7	6.2

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı.

Sadece 1995-2000 döneminde temin edilen dış proje kredilerinin sayısı 382 olup, toplam kredi miktarı 16 milyar ABD doları seviyesindedir. Ortalama vadenin 10 yıl civarında ve sabit faizli kredilerde oluşan yıllık ortalama faiz oranının da yüzde 5-7 aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu kredilerin sayıları otuzlarla ifade edilen birbirinden farklı kreditorlerden ve buna bağlı olarak birbirinden çok farklı koşullarda temin edildiği görülmektedir. Bu kredilerin kreditor tarafından kullanılmasında, tahsilatında, faiz ve diğer ücret ve komisyonların hesaplanmasında, tahakkuk ettirilmesinde ve hatta bildirimlerinde farklılıklar bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan tabloda dış proje kredilerinin yıllık ortalama faiz oranları belirtilmekle beraber, tabloda yer almayan ve krediden krediye değişiklik gösteren, taahhüt komisyonundan¹², ajan ücretine¹³, idari ücretten¹⁴, cep ödemelerine kadar çok sayıda ve farklı oranlarda ücret ve komisyon ilave maliyet kalemleri olarak faiz ödemesinin üzerine eklenmektedir.

Hazine borç hesaplarına yansıtılmasını teminen kısmen temin edilebilen kullanım bilgilerinin esas olduğu devirli ve tahsisli kredilerin stok miktarıdır.

¹¹ Konsolide bütçe dışı kurum ve kuruluşların 8.2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşen dış borç stoku Hazine garantili ve garantisiz bütün borçlarını içermektedir.

¹² Kreditorün kullanılmayan bakiye üzerinden anlaşmada belirtilen oran üzerinden tahakkuk ettirdiği komisyon ödemeleridir.

¹³ Kredinin birden fazla kreditoründen sağlanması durumunda lider bankaya ödenen ücret ödemeleridir.

¹⁴ Ticari kredilerin tamamı üzerinden ve anlaşma tarihini takip eden belirli bir süre içinde kreditorün yapmış olduğu idari hizmetlere karşı yapılan ödemelerdir.

¹⁵ Kredi müzakereleri sırasında yapılan her türlü yazışma ve haberleşme giderleri ile bir kısım hukuki harcamalar bu kalem adı altında Ödenmektedir.

Özellikle taahhüt komisyonu gibi kullanıma bağlı olarak farklılıklar gösteren ödemelerin kredi maliyetine etkilerini ancak bütün kullanımların tamamlanmasını müteakip tespit etmek mümkün olabilmektedir. Bu durumda başlangıç itibariyle aynı vade ve faiz oranlarına sahip olan iki kredinin itfa tarihlerinde birisinin diğerinden hızlı kullanılmasına bağlı olarak daha düşük bir maliyete sahip olması ve daha düşük ödeme yapılması mümkün olabilmektedir. Şu halde, anlaşma üzerinde yer alan faiz oranları düşük olsa da kredinin gerçek maliyeti ancak kredinin ödemeleri tamamlandığında ortaya çıkmaktadır.

Bununla beraber, dış proje kredilerinin yurtiçinde kullanılmasında yurtiçindeki mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan farklılıklar da görülmektedir.

Devirli ve Tahsisli Kredi Kullanımları

Borçlusu Hazine, kullanıcısı kamu kurum ve kuruluşları olan devirli ve tahsisli krediler bir takım istisnaları olmakla beraber, esas olarak üç farklı şekilde kullanılmaktadır:

1. Hazine Hesapları Üzerinden Yapılan Kullanımlar¹⁶: Yatırımcı kuruluş krediden yapacağı kullanım talebini Hazine Müsteşarlığına iletmekte ve talep edilen tutar kreditor tarafından daha önce Hazinesinin TC Merkez Bankası'ndaki hesaplarına aktarılmış olan imkanlardan ilgili müteahhide ödenmektedir. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından sağlanan krediler bu kullanım tipinin klasik örneğini oluşturmaktadır.

2. Özel Hesaplar Üzerinden Yapılan Kullanımlar¹⁷: Bu tür kullanımların olduğu kredilerde Hazine genel olarak TC Merkez Bankasında, istisnai olarak da ticari kamu bankalarında lehdarı Hazine olmakla beraber, hesaptan kullanım hakkı tamamen kullanıcı kuruluşa ait olan bir özel hesap açtırmaktadır. İlgili kuruluşun talebi doğrultusunda kreditorler krediden bu hesaplara kaynak aktarmakta ve Hazineye krediden kullanım yapıldığına dair bilgi vermektedirler. Kuruluşlar da hesaptaki tutarları ihtiyaçları çerçevesinde kullanmaktadırlar. Özel hesaptan yapılan kullanımların yaygın olarak bilinen örneği Dünya Bankası kredileridir.

3. Doğrudan Doğruya Kreditor Hesabından Yapılan Kullanımlar¹⁸: Bu kullanımların büyük bir kısmını yurtdışındaki satıcı firmadan alınan mal veya hizmet bedelinin doğrudan doğruya kreditor hesaplarından satıcının hesabına yapılan ödemeler oluşturmaktadır. Kreditorler, kullanıcı kuruluşlardan gelen kullanım taleplerini karşıladıktan sonra Hazine Müsteşarlığına bilgi vermektedirler. Ticari satıcı kredileri ile akreditif açılmak suretiyle yapılan kredi kullanımları bu tür kullanıma örnek gösterilebilir.

Yukarıda belirtilen usullerle yapılan kullanımlar üzerinden anlaşmalarda belirlenen şartlar dikkate alınarak kreditorler tarafından hesaplanan faiz, taahhüt komisyonu ve kullanıma bağlı diğer ücret ve komisyonlar yine anlaşmalarla belirlenen ödeme takvimine uygun olarak Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Müsteşarlık ödemeye esas teşkil eden belge ve dokümanları hazırlayarak ödemeyi gerçekleştirir ve doğrulanmasını teminen de kullanım bilgilerini ilgili kamu kuruluşuna gönderir. Ancak, kullanım bilgilerinin ilgililerce doğrulanması ve Müsteşarlığa gönderilmesi süreci sistemdeki temel aksaklık noktasını oluşturmaktadır.

¹⁶ Bu kullanım türü uygulamada ve yasal düzenlemelerde "*Nakdi Kredi Kullanımı*" olarak adlandırılmaktadır.

¹⁷ İlgili mevzuatta, Hazine hesapları dışında yapılan her türlü kullanım "*Aynı Kredi Kullanımı*" olarak geçmektedir. Bu çerçevede özel hesaplardan yapılan kullanımlar genel olarak aynı kredi kullanımınıdır. Öte yandan, özel hesaplardan Hazine hesaplarına aktarılmak suretiyle nakdi kullanım haline dönüşen kullanımlar da bulunmaktadır. Uygulamada aynı-nakdi kullanım sınıflandırması bir takım karışıklıklara yol açmaktadır.

¹⁸ Kreditor hesaplarından yapılan kullanımlar da Hazine hesaplarına girmediği için aynı kredi kullanımı olarak sınıflandırılmaktadır.

Garantili Krediler

Hazine, esas olarak devletin finansman imkanlarını ve uluslararası finans piyasalarında sahip olduğu kredibilitiyi teminat olarak kullanmak suretiyle, yatırım finansman maliyetlerini asgari seviyede tutmak, iktisadi büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yıllara sari yatırımların fon ihtiyacını karşılamak gibi amaçlara yönelik olarak genel ve katma bütçe dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına garanti sağlamaktadır. Bu finansman modeli uzun yıllar belirtilen amaçlarla kullanılmıştır. Ancak, 1992 yılından başlayarak öncelikle mahalli idareler ve zaman içinde de diğer kamu kurum ve kuruluşları karşılaştıkları mali sıkıntılar nedeniyle, giderek daha sık bir şekilde Hazine garantisine başvurarak, dış borçlarının Hazine tarafından ödenmesi yönünde taleplerde bulunmaya başlamışlardır. Söz konusu kredi geri ödemesinin Hazine tarafından gerçekleştirilmesi durumunda üstlenilen taksitlere ilişkin olarak Hazine'nin ilgili kamu kuruluşundan bir alacağı doğmaktadır. Söz konusu alacaklar 1997 yılından bu yana uygunluk bildirimini almayan GKBDDB hesabında izlenmektedir.

Öte yandan, devirli ve tahsisli krediler için tebliğlerle getirilen bildirim yükümlülüğünde olduğu gibi, garantili kredi kullanan kamu kurum kuruluşlarının azımsanmayacak bir kısmı da 32 Sayılı Karar çerçevesinde tabi oldukları kullanım bilgilerinin bildirilmesi yükümlülüğünü gerektiği şekilde yerine getirmemektedir. Bu kapsamda Hazinesinin karşı karşıya olduğu olası risk ve yükümlülükleri izleme kapasitesinde düşmekte ve bu durum borçlanma maliyetlerini arttırdığı gibi, nakit yönetimine üzerinde de olumsuz etkilerde bulunmaktadır.

Yap-İşlet-Devret Modeli

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle proje finansmanı 3096 ve 3996 sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, ileri teknoloji, bilgi birikimi gerektiren işlerde veya belirli bir hizmetin gerçekleştirilmesinde kamu kaynaklarından ziyade özel sermayenin kullanılmasını teşvik edilmesi suretiyle kamusal sermayenin sosyal amaçlı projelere yönlendirilmesinin sağlanması amacıyla özel hukuk veya imtiyaz sözleşmeleri ile bir yatırımın gerçekleştirilmesi ve belirli bir süre için işletilerek dönem sonunda bedelsiz olarak kamuya devrini öngören bir modeldir.

Söz konusu model kapsamında gerçekleştirilen ve Hazine garantisi altında olan yükümlülükler de garantili kredilerde izlenen prosedür çerçevesinde üstlenilmekte ve Hazine alacağı yaratan bir işlem olarak GKBDDB hesabında kayda alınmaktadır.

Tahvil İhraçları

Yatırım finansmanı için sadece belirli projelere tahsisli, kullanımında çok sayıda kısıtlama ve şartların bulunduğu proje kredilerine başvurulurken, bütçe ve nakit finansmanı amacıyla tahvil ihracına başvurulmaktadır.

Bununla beraber, projelerin bütçe kaynaklarından finansmanı alternatifini araştırıldığında, bir finansman kaynağı olarak tahvil ihraçlarının ilk bakışta ortalama vadesinin proje kredilerine kıyasla kısa, faizinin ise yüksek olduğu gözlenmektedir. Öte yandan, finansal kaynakları sadece vade ve faiz ölçüğünde değerlendirmek karar mekanizmasında etkili olabilecek bazı detayları gözden kaçırma sonucunu doğurmaktadır. Bu aşamada, ilk olarak söz konusu finansman kaynağının borçlu tarafından serbestçe kullanım imkanı bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Ancak, bu imkanın ilave bir maliyet unsuru olarak ortaya çıktığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim, bu açıdan bakıldığında, belirli koşullara bağlı olarak spesifik projelere bağlanmış olan kredilerin maliyetlerinin salt anlaşmalar bazında değerlendirildiğinde daha düşük olduğu görülmektedir.

Belirli bir projeye bağlı olmak proje kredilerinin maliyeti düşürmekle beraber, kullanım süresini ilgili projenin gelişim sürecine endeksleyen bir faktör olmaktadır. Öte yandan, kullanım döneminin uzaması ve zaman zaman buna bağlı olarak projenin revizyona uğraması iptal edilerek hiç bitirilememesi riskini doğurmaktadır. Bu durum bir döngü

yaratmakta ve kullanımlar içsel risk faktörlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak uzamaktadır. Bu bakımdan, söz konusu kaynaklar gerek yurtiçi, gerekse uluslararası piyasalardaki ekonomik ve politik risklere karşı son derece korunmasızdır ve bu fonların yönetimi son derece güçtür.

Tablo 3: Tahvil İhraçlarının Genel Yapısı

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
İhraç Sayısı	6	8	6	9	14	13
Döviz Türü	3	3	3	2	2	3
İhraç Miktarı (Milyon USD)	2.495	2.497	2.840	2.689	4.495	8.532
<i>Değişken Faizli</i>	500	-	-	-	-	1.483
<i>Sabit Faizli</i>	1.995	2.497	2.840	2.689	4.495	7.049
Ortalama Vade (Yıl)	3.7	4.45	7.74	5.92	5.99	10.42
<i>Değişken Faizli</i>	3	-	-	-	-	1.65
<i>Sabit Faizli</i>	3.9	4.45	7.74	5.92	5.99	12.26
Ortalama Faiz (%)						
<i>Spread</i>	1.75	-	-	-	-	1.33
<i>Sabit Faizli</i>	5.3	7.17	8.62	9.41	10.16	9.22

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı.

Bu gibi risklerin gerçekleşmesiyle birlikte kredi anlaşmalarıyla belirlenen faiz dışı maliyetler doğmaktadır. Ayrıca mevcut projenin bitirilebilmesini teminen eskalasyonlara bağlı olarak ortaya çıkan ilave proje maliyetini karşılamak amacıyla ana krediye ilave köprü kredilerde sağlanmaktadır.

Bütün bu hususlara ilaveten, ticari kaynaklardan sağlanan proje kredilerinde, bütün bu risklerin göze alınması ve buna rağmen borçlanma maliyetinin kredi bazında düşük gerçekleşmesi, öngörülen yatırım maliyetlerinin de düşük olması sonucunu doğurmamaktadır. Zira, söz konusu projelerin bütçe dışında dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmesi, gerektiği şekilde denetlenememesi, harca masrafa kuruluşların bütçe kaynaklarıyla karşılayamadıkları ve projeye doğrudan doğruya ilgili olmayan bir takım giderlerini de proje maliyetlerine yansıtma eğilimine sahip olmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu çerçevede, yukarıda tartışılan bütün risk ve maliyet unsurlarının değerlendirilmesinde bu hususun da dikkate alınması gerekmektedir.

Tahvil ihracı suretiyle yapılan borçlanmalarda ise maliyet, faiz ve kaynaktan yapılan kesintiler olarak ortaya çıkmaktadır. Kullanımlar üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Proje kredilerindeki öngörülemez ilave maliyet kalemleri tahvil ihraçlarında görülmektedir. Buna ilaveten, tahvil portföyünün gerek aktif, gerekse pasif borç yönetimi tekniklerini kullanmak suretiyle yönetilmesi mümkündür. Bu çerçevede, tahvil ihraçlarının etkin kullanım imkanı veren ve gerçekleşen maliyetler bakımından nispeten daha uygun kaynaklar olduğu sonucuna ulaşılabilir.

1995-2000 döneminde sadece 56 tahvil ihracı gerçekleştirmek suretiyle 24 milyar ABD dolarının üzerinde kaynak temin edilmiştir. Bu rakam yüzlerce proje kredisi karşılığında sağlanan finansman miktarınının 1.5 katıdır. Söz konusu ihraçlar sadece iki ya da üç döviz cinsi üzerinden yapılmıştır. Bu durum da gerek tahsis edilecek insan kaynağı bakımından gerekse uzmanlaşma ve performans değerlemesi açısından borç yönetiminin etkinliğini artırıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Yapısal Sorunlar

*

Yukarıda kısaca özetlenen finansal işlemler kayıt altına alınırken gerek bütçeleştirme, gerekse muhasebeleştirme aşamasında sistematik sorunlar neticesinde ortaya çıkan eksiklikler söz konusu kayıtların yetersiz ve hatta zaman zaman eksik olması sonucunu doğurmaktadır.

özellikle dış kaynakların yatırım finansmanında kullanılması sürecinin arzulandığı şekilde kayıt altına alınamaması neticesinde muhasebe hesaplarına uygunluk bildirimleri verilmemesi şeklinde ortaya çıkan aksaklığa temel teşkil eden sistematik sorunlar şunlardır:

1. Devlet Borç Muhasebesi, klasik devlet muhasebesi işlemlerinden temelde iki yönden farklılık göstermektedir. Bunlardan ilki borç muhasebesinin ancak tahakkuk bazında kayıt altına alınması mümkün olan karmaşık finansal araçları bünyesinde barındırmasıdır. İkincisi ise söz konusu araçların zaman zaman işlem bazına inen farklılıkların görüldüğü bir yapıya sahip olmasıdır. Buna rağmen devlet borç muhasebesi hesap ilişkileri bakımından klasik devlet muhasebesi gibi nakit bazlıdır ve yukarıda sözü edilen işlemlerin muhasebeleştirilmesinde yetersiz kalmaktadır¹⁹.

2. Yukarıda da sözü edildiği üzere, yurtdışından sağlanan kredilerin büyük bir kısmı belirli projelerin finansmanı amacıyla Hazine tarafından temin edilerek projeden sorumlu ilgili birimlere tahsis veya devir yoluyla kullanılmaktadır. Projeyi yürüten birimler DPT tarafından hazırlanan Yılı Yatırım Programında yer alan dış para ödeneklerini dikkate almaksızın kredi kullanımında bulunmaktadır. Dış para Ödenekleri kuruluşlar tarafından yıl sonları itibarıyla bir defada revize edildiği gibi, revize edilmediği durumlar da olmaktadır. Buna ilaveten, yılı bütçelerine dış kredi kullanımları için yeterli ödenek konulsa da bu ödeneklerin büyük bir kısmı bütçeleştirilmemektedir. Bu suretle, bütçeleştirilmeyen kullanımlardan kaynaklanan harcamalar için Meclis'ten harcama yetkisi alınmadığı gibi, ödenek sağlananlar dahi Saymanlık hesaplarına intikal etmediğinden söz konusu kullanımlar kesin hesap süreci ile ibra edilmemektedirler²⁰. Saymanlık hesaplarına girmeyen harcamalar ise Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı'nın denetimi dışında kalmaktadır.

3. Yatırım programında yer alan başlangıç ödeneklerinin kullanılan kısımları ile DPT tarafından revize edilen ödeneklerin bir kısmı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bütçe ödenekleriyle ilişkilendirilmemektedir²¹.

4. Kredi kullanıcısı birimlerde dış borçların izlenmesinden sorumlu birimler Hazine'ye krediye ilişkin gerçekleşme bilgilerinin (kullanım ve ödeme) aktarılması açısından yeterli teknik ve personel kapasitesine sahip bulunmamaktadırlar²².

5. Devirli ve tahsisli kredi kullanıcısı kurum ve kuruluşların kullanım bilgilerini Hazine Müsteşarlığına bildirmelerinde ciddi aksamlar yaşanmaktadır. Kullanım bilgilerinin Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'na bildirmesine ilişkin olarak herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

6. Kredi kullanıcısı kuruluşlarda dış proje kredi kullanımlarına yönelik olarak etkin bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Söz konusu kuruluşların büyük bir kısmında sağlanan kaynakların doğru ve yerinde kullanımı, kullanım rakamlarının gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı konusunda iç denetim bulunmadığı gibi, kredi kullanımlarına esas teşkil eden

Nakit bazlı muhasebenin borç muhasebesinde yetersiz kalmasının en çarpıcı örneği Sayıştay Başkanlığı'nın 2000 Yılı Mali Raporu'nda borç yönetimi araçlarının kullanımının gizlendiği yönündeki (bkz T.C. Sayıştay Başkanlığı 2000 Yılı Mali Raporu, sf. 87) savıdır. Söz konusu borç yönetim araçları Hazine'nin döviz riskinden kaçınmaya yönelik olarak gerçekleştirdiği swap işlemleridir. Nakit bazlı muhasebede swap edilen orijinal borç anlaşmasının değil, şartları farklı olan yeni borca ilişkin ödemeler takip edilebildiği için borç yönetimi araçlarının kullanımı türünden tahakkuk esaslı işlemlerin muhasebede izlenmesi mümkün olamamaktadır. Bununla beraber, söz konusu operasyonlara ilişkin hususlar kamuoyunun bilgisine ve denetime açıktır.

²⁰ T.C. Sayıştay Başkanlığı 1998 Yılı İzleme Raporu s. 17.

²¹ T.C. Sayıştay Başkanlığı 2000 Yılı İzleme Raporu s. 8-12.

²² Bu husus, 20 Eylül 2000 tarihinde Hazine Müsteşarlığında gerçekleştirilen "Garantili Kredilerin Üstlenilmesindeki Süreçler" konulu çalışma toplantısında katılımcılara uygulanan anket formlarıyla da tespit edilmiştir. Dış kaynak kullanıcısı kuruluşlarda gerek sayıca gerekse nitelik yönünden dış borçları izlemek ve raporlamak için yeterli sayıda personel bulunmadığı tespit edilmiştir.

harcamaların bütçeleştirilmemesine bağlı olarak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay denetimi de gerektiği şekilde yapılamamaktadır.

7. Hazine Devlet Borçları Saymanlığı yetersiz sayıda personelle faaliyetlerini sürdürmektedir.

8. Yetki ve sorumluluklar kurumlar arasında dağılmıştır. Borçlanma ve geri ödeme işlemlerinin yürütülmesi bakımından Hazine Müsteşarlığı, projenin dış proje ile finanse edilip edilmeyeceği ve yıl içinde kullanılacak iç ve dış kaynak miktarının tespiti bakımından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, proje kredilerinden yapılan yatırım harcamalarının bütçe ödenekleri ile ilişkilendirilmesi bakımından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, devlet muhasebesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesiyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, kullanımların bir kısmının T.C. Merkez Bankası'nda açılan özel hesaplar üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle söz konusu bankanın, Hazine hesaplarının ve proje kredisi kullanan bir kısım kuruluşun denetimlerini yapması bakımından Sayıştay Başkanlığı ve dış proje kredisi kullanıcısı bütün kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversiteleri dış borç kullanım sürecinde yer alan organizasyonlardır. Bu kurum ve kuruluşlar arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ VERİLMEYEN HESAPLARLA İLGİLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ilk olarak 1995 yılında "*Dış Borçlar Hesabı*" na uygunluk bildirimini verilmemiş olmakla beraber, bu hesapların muhasebe standartlarına uygun ve doğru bir şekilde kaydedilmesini teminen gerekli çalışmalar Hazine Müsteşarlığı tarafından 1994 yılında başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar ana başlıklar itibarıyla aşağıda özetlenmiştir:

1. Yasal Düzenlemeler

1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na eklenen madde ile ilgili kuruluşlar tarafından dış proje kredi kullanımlarının 30 gün içerisinde dış borç kaydının gerçekleştirilmesini teminen Hazine Müsteşarlığına iletilmesi hüküm altına alınmıştır.

Devlet Bakanlığı Makamı'ndan alınan 3/2/1998-tarih ve 98/147-3935 sayılı onayla oluşturulan Dış Borç Kullanımlarını İzleme Komitesinin (DBKK) yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Bütçe Kanununun 37. Maddesine dayanarak 16 Nisan 1998 tarihinde Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı tarafından ortak bir tebliğ yayınlanmış ve dış proje kredisi kullanan genel ve katma bütçeli kuruluşların dış borç kaydı ve bütçeleştirme işlemlerine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili kuruluş kullanım tarihini takip eden 30 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına başvuracaktır. Buna ilaveten Hazine, borç kaydı yapılan kullanımları, üç aylık periyodlarla ödenek kaydı için Maliye Bakanlığına, istatistik amaçlı olarak da DPT'ye bildirecektir.

2675/1927 tarih 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan Muhasebe Yönetmeliği de dahil olmak üzere mevcut yasal düzenlemelerin Hazine'nin borç yönetiminden doğan işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yetersiz olduğu belirlendiğinden yapılması gereken muhasebe işlemleri ile karşılıklı çalıştırılacak hesapların mahiyetinin belirlenmesi amacıyla Sayıştay Başkanlığının gözetiminde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü arasında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 19/12/1998 tarihinde Maliye Bakanından alınan onay ile 1/1/1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ilave hesaplar ihdas edilmiştir. Bu hesaplar "*Aynı Dış Kredi Kullanımları Hesabı*", "*Proje Özel Hesabı*", "*Kullanacak Dış Krediler Hesabı*", "*Kredi Anlaşmaları Hesabı*" dır.

DBKK tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda genel ve katma bütçeli kuruluşların kullanımlarının kayıt altına alınmasında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla 28 Nisan 1999 tarihinde Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı tarafından

ikinci bir tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğle dış borç kaydı işlemlerine açıklık kazandırılırken muhasebeleştirme işlemlerinin neler olacağı belirlenmiştir.

Son olarak genel bütçe dışı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kullanımların da kayıt altına alınması amacıyla 30 Aralık 1999 tarihinde Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı tarafından ortak bir tebliğ daha yayınlanmıştır.

Hazine alacaklarının takip edildiği Genel ve Katma Bütçe Dışı Kurum Borçları Hesabı'nda izlenen Hazine garantilerin sağlanmasında bir kontrol mekanizması oluşturulmasını teminen ilk olarak 1998 yılı Bütçe Kanunu'na sağlanacak garanti limiti olarak bir yıl için 700 milyon ABD doları tutarında bir sınırlama getirilmiştir. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 50 oranında arttırılmıştır. 1999 ve 2000 yıllarında garanti limiti belediyelerin sadece ticari borçlanmalarına yönelik olarak 500 milyon ABD doları olarak uygulanmıştır. 2001 yılı bütçesinde ise yerel yönetimler için 500 milyon, KİT'ler için 4.5 milyar ABD doları tutarında bir sınırlama getirilmiştir. Garanti limiti kısa vadede Hazine tarafından ödenmesi talep edilen borç miktarının azalmasını sağlayacak bir faktör olmamakla birlikte, orta vadede garanti verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmaların da hayata geçirilmesiyle birlikte garantilerden doğabilecek mali risklerin yönetilmesi ve üstlenilmesi olası miktarın öngörülebilmesi bakımından önemli bir düzenlemedir.

Hazine alacak stokunun sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesini teminen 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na Hazine alacaklarına ilişkin esas ve usullerin Hazine'nin bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafından belirlenmesi yönünde bir yetki maddesi ilave edilmiştir. Bu yetkiye istinaden hazırlanmakta olan yönetmeliğe ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

2. Dış Borç Kullanımlarını İzleme Komitesi (DBKK)

1996 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısının TBMM'de görüşülmesi esnasında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sorunun çözümü için Sayıştay'ın gözetiminde, Hazine'nin koordinasyonunda Hazine, Maliye Bakanlığı, TC Merkez Bankası ve DPT'nin katılımıyla ortak bir çalışma yürütülmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda Devlet Bakanlığı Makamı'ndan alınan 3/2/1998 tarih ve 98/147-3935 sayılı onayla Dış Borç Kullanımlarını İzleme Komitesi (DBKK) oluşturulmuştur. DBKK ilk toplantısını Şubat 1998 tarihinde yapmış, uygulamada yaşanan sorunları ve olası çözüm önerilerini tespit ederek yasal altyapının yetersizliğini dikkate alarak öncelikli çalışmanın mevzuat üzerine olması gerektiği konusunda görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde ilki 1998, ikinci ve üçüncüsü 1999 yılında olmak üzere ikisi genel bütçeli, birisi de genel bütçe dışı kurum ve kuruluşlara yönelik olmak üzere üç ayrı tebliğ yayınlanmıştır²³.

3. Borç Muhasebesinin Otomasyonu Projesi

Nisan 1998 tarihinde finansmanı Dünya Bankası'ndan sağlanan ve 1995 yılından bu yana devam eden Kamu Mali Yönetimi Projesi'nin bir alt bileşeni olarak Borç Muhasebesinin Otomasyonu projesi başlatılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda açılan uluslararası ihale ile bir danışmanlık hizmeti alınmış ve danışmana devlet borçları saymanlığında uygulanan nakit bazlı sistemin otomasyona geçirilmesi, nakit muhasebesine paralel olarak yürütülecek olan tahakkuk bazlı bir sistemin geliştirilmesi, devlet borç ödemelerini otomasyona geçirmesi ve alacakların takibi amacıyla bir bilgi sistemi oluşturulması işleri ihale edilmiştir. Danışman firma Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ndeki çalışmalarını Kasım 2000 tarihinde tamamlayarak sözleşme kapsamında geliştirilmesi gereken sistemleri teslim etmiştir. Bununla beraber, zaman içerisinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların giderilmesi amacıyla danışman firma ile Ocak 2001 tarihinde 5 aylık ilave bir sözleşme yapılmıştır.

Dış proje kredilerinin borç kaydına alınmasını ve bütçeleştirilmesini düzenleyen tebliğler şunlardır. Nisan 1998 tarihli ve XXX sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan , Nisan 1999 tarihli ve XXX sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve Aralık 1999 tarihli ve XXX sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

4. Kamu Finansmanı Bilgi Sistemleri

1996 yılında faaliyete geçen İç Borç Bilgi Sistemi ve 1997 yılında hizmete alınan Dış Finansman Bilgi Sisteminin ilk halkalarını oluşturduğu Kamu Finansmanı Bilgi Sistemleri, Borç Muhasebesinin Otomasyonu Projesi kapsamında Hazine Muhasebe Sistemi'nin çatısı altında birbiriyle bağlantı kurup veri alış verişinde bulunabilen altı veri tabanı ve bilgi sisteminden oluşmaktadır.

Dış Finansman Bilgi Sistemi: 1984 yılında Dünya Bankası kaynaklı bir proje olarak hayata geçirilen "*Dış Borç Veri Tabanı*" zaman içerisinde bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve finansal enstrümanlardaki çeşitlenmeler karşısında yeterliliğini kaybetmiştir. Bu kapsamda, güncel ve güvenilir verinin zamanında üretilmemesinin de etkisiyle eski sistemde yer alan verilerde ve bu sistemin çıktılarında daha sonra yapılan Sayıştay denetimi ile de tespit edilen hatalar bulunduğu belirlenerek 1994 yılında yine Dünya Bankası tarafından finanse edilen Hazine Veri Sistemleri Projesi kapsamında "*Dış Finansman Bilgi Sistemi*" (DFBS) nin geliştirilmesi projesi başlatılmıştır.

1995 yılında Dış Borçlar Hesabının uygunluk bildirimini alamamasını takiben, eski sistemden alınan raporların Sayıştay Başkanlığına yedek defter kaydı olarak ibraz edilmesi uygulaması terk edilerek yeni sisteme geçiş çalışmaları hızlandırılmıştır. Nitekim, 1997 yılı Haziran ayında DFBS kullanıma açılmıştır.

öncelikle, eski sistemde hesaplanan ve eleştiri konusu olan Kur Farkı Hesabının DFBS'de doğru ve sağlıklı yapılmasını teminen Reuters, Bloomberg gibi veri sistemlerinden gerçek zamanlı (on-line) kur ve faiz bilgilerinin alınması sağlanmıştır. Öte yandan, eski sistemden veri transferi sırasında devir olan hatalı ve eksik verilerin tespit edilerek düzeltilmesi yönünde yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sayıştay İzleme Raporlarında belirlenen prensipler çerçevesinde stok bilgilerinin üretilmesini teminen dış borç gerçekleştirme bilgilerinin kredi bazında kreditor ve kullanıcı kurum bilgileri ile doğrulanması, mevcut verinin ve raporlama kalitesinin artırılması, çapraz kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Dış Proje Kredileri (DPK) Bilgi Sistemi: 1998 ve 1999 yıllarında yayınlanan tebliğler çerçevesinde genel bütçeli kuruluşların kredi kullanımları ilgili bilgileri DPK Formu doldurmak suretiyle Hazine Müsteşarlığına göndermeleri hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda elde edilen formların sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve muhasebeye aktarılmasını teminen 1998 yılında alınan danışmanlık hizmeti ile DPK Bilgi Sistemi oluşturulmuş ve Devlet Borçları Saymanlığının kullanımına açılmıştır. DPK Bilgi Sistemi'nde yer alan ve kullanıcı kuruluşlardan elde edilen verilerin Dış Finansman Bilgi Sistemi'ndeki kreditor verileriyle çapraz kontrolü sonucunda çok sayıda kurum ve kuruluşunun gerekli bildirimlerde bulunmadığı, bildirimlerin eksik ya da hatalı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda Saymanlık tarafından kayıt altına alınan dış kredi kullanımlarının, uygunluk bildirimini verilmeyen Dış Borçlar Hesabının devlet dış borçlarını tam, doğru ve uygun olarak yansıtmak için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Kredi kullanıcısı kurum ve kuruluşların tebliğe aykırı olarak bildirimde bulunmalarını karşısında etkili yaptırımlar olmaması ve bu kuruluşların büyük bir kısmında kullanımlardan sorumlu personelin yetkinliğe sahip olmaması neticesinde özellikle yurtdışından doğrudan doğruya yapılan kullanımlarda yürütülen çalışmalar arzulan sonuçları vermemiştir.

Kamu Finansmanı Bilgi Sistemleri Veri Akış Şeması

Muhasebe Sistemi: Borç Muhasebesinin Otomasyonu Projesi kapsamında satın alınarak Saymanlık ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen "Oracle Financials" muhasebe yazılımının 2001 Ocak ayı itibariyle Devlet Borçları Saymanlığı'nda test amaçlı kullanımına geçilmiştir. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ndeki mevcut bilgi sistemleri ile Oracle muhasebe sistemi arasında kurulan otomasyon kapsamında oluşan muhasebe işlemlerinin testi sürdürülmektedir. Öte yandan, nakit bazlı sisteme ilaveten sürdürülmesi öngörülen tahakkuk bazlı sistemin de uygulamada hayata geçirilebilmesini için gerekli olan tahakkuk muhasebesinde deneyimli personelin temin edilerek proje kapsamında istihdam edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Alacak Yönetimi Bilgi Sistemi (AYBS): Borç Muhasebesinin Modernizasyonu projesi çerçevesinde sağlanan danışmanlık hizmeti kapsamında ilgili firma tarafından geliştirilen Alacak Yönetimi Bilgi Sistemi (AYBS) Ocak 2001 itibariyle kullanıma açılmıştır. Bu kapsamda daha önce excel tablolarında takip edilen Hazine alacaklarının AYBS'ne transferi çalışmaları devam etmektedir. Bütün Hazine alacaklarının AYBS'nde izlenmesine geçildiği takdirde, Saymanlık emanetinde bekleyen tutarların ilgili alacaklarla ilişkilendirilmesi ve GBDDKB Hesabının uygunluk bildirimini alması için gerekli olan başlangıç bakiye değerlerinin Saymanlığa verilmesi mümkün olabilecektir. Bu çalışmaların 2001 yılı sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmektedir.

İç Borç Bilgi Sistemi (İBBS): Kamu Finansmanı bilgi sistemleri içinde ilk olarak hizmete aınan sistemdir. Oracle bazlı bir veri tabanı sistemi üzerinde çalışan İBSS 1996 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Sistemde Hazine tarafından gerçekleştirilen nakit ve nakit dışı tahvil ihraçlarının izlenmekte ve muhasebe sistemiyle mutabakat sağlanmaktadır.

Tahakkuk ve Ödeme Emri Veri Tabanı (TVT): Maliye Bakanltğından alınan Özel onay kapsamında 1 Ocak 2000 tarihinden başlayarak devlet borçlarına yönelik olarak yeniden düzenlenen Tahakkuk Müzekkeresi ve Ödeme Emri belgeleri DFBS ve İBBS'de yer alan ödeme bilgilerini esas alarak TVT üzerinden elektronik ortamda hazırlanmakta ve ödeneklerle ilişkilendirilmektedir.

5. Çalışma ve Eğitim Toplantıları

Tebliğlerin çıkartılmasını takiben ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yeni düzenlemelerden haberdar edilmesi amacıyla ilki Mayıs 1998, ikincisi Temmuz 1999'da olmak üzere Hazine Müsteşarlığında iki ayrı çalışma toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda sunulan dokümanlar, yayınlanan tebliğler ve kullanıcı kuruluşlar tarafından yöneltilen soruların da yer aldığı bir "*DPK Kullanım Kılavuzu*" el kitabı ve DPK Sistemi'ni tanıtan CD-rom hazırlanmış ve katılımcılara dağıtılmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yukarıda da özetlendiği üzere, mevzuatın eski ve yetersiz olması gibi yasal ve muhasebe hesaplarının yetersizliği gibi prosedürel bir takım sorunlar mevcut olmakla beraber, 1995 yılından bu yana yürütülen çalışmalar çerçevesinde bu sorunlar büyük ölçüde aşılmış bulunmaktadır. Bununla beraber, Hazine hesaplarının uygunluk bildirimini alamamasındaki temel nedenler, kamu yatırımlarının dış kaynakla finansmanı kurgusundan kaynaklanan kurumlar arası boyutu olan yapısal sorunlardır.

Borçlusu Hazine olmakla beraber, kullanım bilgilerinin ilgili kuruluşlar tarafından gerektiği şekilde dış borç kaydına alınmasını teminen Hazine'ye, bütçeleştirilmesi için Maliye'ye bildirilmemesi bu harcamaların kayıt altına alınması bakımından önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada, gerek bütçe, gerekse yatırım programının oluşturulması sürecinin gözden geçirilerek gerçekçi dış kaynak kullanımının yatırım programında ve bütçede yer alması, mali disiplinin sağlanarak şeffaflık ilkelerine de uygun bir şekilde dış kaynakla yapılan yatırım harcamalarının bütçe içi ödeneklerle ilişkilendirilmesi zorunludur.

Öneriler

Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, kısa vadede uygulamaya geçirilebilecek ve pratik sonuçlar doğurarak yürütmeyi rahatlatacak aşağıdaki tedbirlerin de ivedilikle alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Etkili Yaptırım: Dış kredi kullanımlarını mevzuatta öngörüldüğü şekilde izlemeyen, raporlamayan, muhasebeleştirmeyen, bütçeleştirmeyen kurum ve kuruluşlar ve sorumluluğu tespit edilen görevliler hakkında etkili yaptırımlar uygulanmalıdır.

Yaygın Denetim ve Kurumsal Mali Sorumluluk: Dış kredi kullanıcısı kuruluşların bazıları Sayıştay denetimi dışında olduğu gibi, vakıf üniversiteleri bu anlamda herhangi bir denetime tabi bulunmamaktadırlar. Son yıllarda yüzlerle ifade edilen sayılara ulaşan belediye İktisadi teşebbüslerinin denetiminde ise belirsizlikler bulunmaktadır. Sayıştay denetimine tabi olmamakla birlikte diğer denetim kurullarınca denetlenen kuruluşlarda da dış kredi kullanımlarına ilişkin denetimin özel ihtisas gerektirmesi nedeniyle etkin denetim yapılamamaktadır. Bu kapsamda Sayıştay denetiminin genişletilmesi ve kuruluşlarda mali sorumluluk bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Yürürlükteki Mevzuatın Basitleştirilmesi: Dış kredi kullanım prosedürü detaylı bir şekilde tanımlanarak, yayınlanmış olan tebliğlerde yer alan borç kaydı ve bütçeleştirme süreci kullanıcı kuruluşlardaki personel yetersizlikleri dikkate alınarak basitleştirilmelidir. Bu

Hazine Açısından Borç ve Alacak Kayıtlarının İlişkilendirilmesi: Dış kredi kullanımlarıyla Hazine alacaklarının ilişkisi kurulmalıdır. Bu çerçevede krediteden çekişlerin yapıldığı anda Hazine'nin geri ödeme yükümlülüğü doğduğu dikkate alınarak bu tutarların borç kaydına alınması ve özel hesaplardan yapılan çekiş detayının ilgili kurumun muhasebe sisteminde izlenmesi gerekmektedir. Bu durumun yapılan işlemlerden doğan sorumluluğun işlemi yapan kuruma ait olacağı gerçeğine uygun olarak kurumsal hesap verme yükümlülüğünün de bir gereği olduğu düşünülmektedir.

Devlet Borçları Saymanlığının Yeniden Yapılandırılması: Yaklaşık olarak 80 milyar ABD doları tutarındaki iç ve dış kamu borcunun takibinden ve muhasebeleştirilmesinden sorumlu olan ve Bütçe Dairesi Başkanlığı'nın da görevlerini üstlenmiş olan Devlet Borçları Saymanlığı'nın klasik saymanlık yapılanması içerisinde etkin ve verimli olarak çalışması mümkün bulunmamaktadır. Saymanlığın modern bir muhasebe birimi haline dönüştürülmesi ve ihtisas gerektiren bir kariyer alanı olarak değerlendirilmesi, buna uygun bir personel ve ücret politikasının izlenmesi gerekmektedir.

Dış Borç Kullanımlarını İzleme Komitesi (DBKK) nin Etkinliğinin Arttırılması: DBKK'nın çalışmalarını sürdürmesi ve bu kapsamda geliştirdiği öneri ve mevzuat düzenlemelerinin kurumlar açısından öncelikli olarak değerlendirilmesi ve yürürlüğe sokulması gerekmektedir.

Yatırım Finansmanında Proje Kredilerinin Payının Azaltılması: Orta vadede yatırım finansmanında, yönetilmesi zor, öngörülemeyen finansal maliyet unsurları içeren proje kredilerinin ticari kaynaklardan karşılanması stratejisinden aşamalı olarak vazgeçilerek yatırım harcamalarının tahvil ihraçları ve uygun koşullu uluslararası proje kredileri aracılığıyla finanse edilmesi yoluna gidilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu suretle bir yandan yatırım harcamaların bütçe disiplini içinde gerçekleştirilmesi sağlanırken, diğer yandan da dış borç portföyünün daha etkin bir şekilde yönetilebilir bir yapıya kavuşması sağlanacaktır.

İLGİLİ KAYNAK VE DOKÜMANLAR

Sayıştay Başkanlığı, 1995 Hazine İşlemleri Raporu, Ankara 1996.

Sayıştay Başkanlığı, 1996 Hazine işlemleri Raporu, Ankara 1997.

Sayıştay Başkanlığı, 1997 Hazine İşlemleri Raporu, Ankara 1998.

Sayıştay Başkanlığı, 1998 Hazine İşlemleri Raporu, Ankara 1999.

Sayıştay Başkanlığı, 1999 Hazine İşlemleri Raporu, Ankara 2000.

Sayıştay Başkanlığı, Hazine Hesaplan 1999 Yılı İzleme Raporu, Ankara 1999.

Sayıştay Başkanlığı, Hazine Hesapları 2000 Yılı İzleme Raporu, Ankara 2000.

Sayıştay Başkanlığı, 2000 Yılı Mali Raporu, Ankara 2000.

Sayıştay Başkanlığı, internet sitesi, <http://www.sayistay.gov.tr>

Hazine Müsteşarlığı internet sitesi, <http://www.hazine.gov.tr>

26/5/1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu.

Maliye Bakanlığı, Devlet Muhasebe Yönetmeliği.

Devlet Bakanlığı-Maliye Bakanlığı, 16/4/1998 tarih ve 23315 sayılı "Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kaydı ve Bütçeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ".

Devlet Bakanlığı-Maliye Bakanlığı, 28/4/1999 tarih ve 23679 sayılı "Dış Proje Kredilerinde Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirme ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ"

Devlet Bakanlığı-Maliye Bakanlığı, 30/12/1999 tarih ve 23922 sayılı "Dış Proje Kredilerinde Genel ve Katma Bütçe Kuruluşlar Dışındaki Kurumların Dış Borç Kaydı ve Muhasebeleştirme İşlemlerinde Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ".